

**RELEVÂNCIA DA CRIAÇÃO E OFERTA DE UM CURSO PROFISSIONAL EM
PROCESSOS COOPERATIVOS: ESTUDO DE CASO DO ASSENTAMENTO
VILA RURAL LAÇO DE OURO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT**

Júnior de Souza Costa¹
Patricia Maria Dusek²

RESUMO

Os pequenos agricultores familiares residentes em assentamentos rurais de reforma agrária têm continuamente resistido aos avanços do capitalismo agrário mesmo dispondo de baixo nível tecnológico e menor capacidade produtiva. Nesse cenário, as relações sociais de cooperação e as cooperativas de produção surgem como alternativas viáveis para aumentar sua capacidade de reprodução socioeconômica dos assentados sem, contudo, romper com as raízes da agricultura de subsistência. Diante dessa questão, esse estudo teve como objetivo investigar a importância dos processos cooperativos enquanto instrumento destinado ao fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento local sustentável, evidenciando suas contribuições para a organização e a (re)produção socioeconômica de pequenos agricultores familiares oriundos de assentamentos rurais de reforma agrária. A metodologia utilizada na criação do curso de qualificação em processos cooperativos iniciou-se com uma revisão de literatura sobre o Desenvolvimento da pequena agricultura familiar no Assentamento Vila Rural Laço de Ouro em São Pedro da Cipa – MT. Na segunda fase do trabalho, foi desenvolvido o produto que consiste na criação do Curso de Qualificação em Processos Cooperativos que oportunamente foi ofertado aos pequenos agricultores familiares que residem no Assentamento Vila Rural Laço de Ouro que está localizado na zona rural do município de São Pedro da Cipa no Estado de Mato Grosso. Os resultados da pesquisa revelam que 71% dos assentados que participaram do curso de qualificação já são membros de associações ou cooperativas. Contudo, 88% dos assentados revelaram que desconheciam a importância da cooperação e dos processos cooperativos para a sua organização e reprodução socioeconômica ou para o alcance do desenvolvimento rural sustentável. Após analisar os dados obtidos com a oferta do curso de qualificação em processos cooperativos, podemos concluir que o produto da dissertação alcançou o objetivo do estudo.

Palavras-chave: Estado de Mato Grosso, Assentamentos rurais, Agricultura familiar, Processos cooperativos, Desenvolvimento local sustentável.

- 1 Mestre em Desenvolvimento Local, Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM, projuniorcosta@gmail.com
- 2 Doutora em Direito (Gama Filho), pesquisadora e coordenadora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Local – PPGDL, do Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM, patricia.dusek@unisuam.edu.br

p.175

INTRODUÇÃO

O Assentamento Vila Rural Laço de Ouro está localizado no município São Pedro da Cipa no Estado de Mato Grosso e é composto por 24 lotes cuja área totaliza 100,418 hectares. Os assentados, que lá residem, desenvolvem a agricultura familiar por meio do cultivo da terra com emprego de mão de obra dos membros da família (INTERMAT, 2016).

A produção de gêneros alimentícios comumente é destinada a subsistência familiar e os excedentes são comercializados nas feiras livres municipais. Contudo, o que se percebe é que, mesmo com a comercialização do excedente de produção, a renda monetária é insuficiente para que os pequenos agricultores familiares possam modernizar os meios de produção, melhorar a infraestrutura, aumentar a produtividade e, conseqüentemente, a renda familiar (ALVES, 2006; CARTER, 2010; CORREIA, 2004).

De acordo com Correia (2004) os assentados, neste caso específico, não dispõem de cooperativa popular própria que os auxiliem a expandir sua capacidade produtiva, a diminuir os custos da produção e a promover a sustentabilidade socioambiental. Outro fator que dificulta o pleno desenvolvimento econômico dos assentados é o fato desses trabalhadores rurais pertencerem a grupos sociais que foram historicamente excluídos, segregados e marginalizados.

Ademais, a Agenda 2030 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Global (ODS) que, ao exercer influência em diversas dimensões, fomenta o desenvolvimento local sustentável. Nesse sentido, analisando as dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores familiares residentes nos assentamentos em todo país, Da Costa *et. al.*, (2018) afirma que a aplicação do ODS 1 é uma importante estratégia para a erradicação da pobreza em todas as forma e lugares, contribuindo efetivamente com a redução das vulnerabilidades e das desigualdades. Outros ODS deverão ser aplicados, como é o caso do ODS 2 (Fome Zero); o ODS 8 (Emprego Digno e Crescimento Econômico) e o ODS 17 (Parcerias em Prol das Metas).

Conscientes da importância da cooperação e do cooperativismo popular no desenvolvimento dos pequenos produtores rurais, enquanto sujeitos de mudança, reforçamos a relevância da criação e oferta de Curso

de Qualificação em Processos Cooperativos e a elaboração de material didático destinado aos pequenos agricultores do Assentamento Vila Rural Laço de Ouro como mecanismo de fomento para o desenvolvimento local sustentável.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto teve como base metodológica a observação *in loco* desenvolvida dentro de um plano de ação composto por uma fase exploratória, contemplada no início da pesquisa em campo. Em seguida deu-se início às observações livres por intermédio de visitas periódicas ao assentamento com o objetivo de colher informações necessário à compreensão do objeto estudado e desenvolvimento do produto. Assim, o trabalho se subdividiu nas seguintes etapas:

Coleta de informações

Esse momento foi de grande relevância para o desenvolvimento do produto, visto que através das conversas informais que tive durante os anos de 2021 e 2022 com os pequenos produtores do assentamento Laço de Ouro, foi possível identificar as principais dificuldades que a comunidade foi apontando durante esses quase dois anos.

Entre as principais queixas dificuldades externalizadas podemos destacar: Infraestrutura básica; Difícil acesso aos bens de consumo coletivo; Falta de incentivo governamental para desenvolvimento econômico rural; Falta de Capacitação para os pequenos produtores conseguirem elevar a produtividade, bem como a falta de conhecimento básico para acessos a programas e políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar.

Em síntese, os principais apontamentos no que diz respeito à dificuldade dos assentados, diz respeito à problemática do fornecimento de água às propriedades e a política de preços do fornecimento desse serviço. Foi possível identificar que dentro do Assentamento Vila Rural Laço de Ouro há uma associação de moradores, na qual em tese tem a função de se responsabilizar pela gestão desse serviço, bem como administrar os bens de consumo coletivos da associação, como por exemplo: trator, casa da antiga

sede da fazenda que está atualmente locada, barracão da associação, entre outros.

Observou-se também que grande parte dos assentados não colaboram com a associação e que a maioria deles desconhecem a função social da entidade dentro da comunidade. Os produtores questionam os valores cobrados pela “taxa” de água, visto que o consumo é dividido pelo total de famílias e cobrado a mesma quantidade para todos, sendo que o consumo de cada sítio é diferente, segundo informações de moradores do assentamento.

Outra dificuldade bastante comum entre todos é a falta de incentivo governamental para desenvolvimento econômico rural. Foi possível constatar por meio destas dificuldades apresentadas, a falta de conhecimento apropriado para melhorar a produção rural e o desconhecimento ou falta de informação a respeito de programas que atendam as demandas do pequeno produtor familiar.

Em virtude do que foi evidenciado, observou-se a importância do suporte que as entidades governamentais e instituições de ensino poderiam proporcionar, de maneira articulada com a Comunidade Vila Rural Laço de Ouro, no fortalecimento do processo de desenvolvimento desta comunidade no seu próprio local de vivência. Com isso, foram desenvolvidos a ementa do Curso de Qualificação em Processos Cooperativos e o conteúdo didático.

Planejamento e identificação do conteúdo do produto

De acordo com as informações coletadas juntos a comunidade, viu-se pertinente desenvolver uma ementa que disponibilizasse informações a respeito das relações de cooperação e levasse também até essa população o conhecimento sobre os principais programas sociais de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar, tanto em esfera nacional quanto aos programas desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, SEAF.

Segue o Plano de Curso:

PLANO DE CURSO

1 – IDENTIFICAÇÃO		
Curso: PPGDL	Turno: Matutino	
Curso: Qualificação em Processos Cooperativos		
Data: 08/10/22	Carga Horária: 5 horas Aula Teórica: 5 Aula Prática: 0	Ano: 2022.2
Docente/Instrutor: Mestrando Júnior de Souza Costa		
2 – EMENTA		
<p>A cultura da cooperação. Tipos de associações e cooperativas. Empreendimentos coletivos. Observações sobre a organização de empreendimentos coletivos. Origem histórica das organizações. Participação. Gestão participativa. Associativismo. Princípios do cooperativismo. Classificação e organização das cooperativas. Fundação e funcionamento de cooperativas. Organizações não governamentais. Institutos. Fundações. Políticas Públicas e implementação de programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo. Outras formas de cooperação. Organizações cooperativas e associativas. Associativismo e Cooperativismo na perspectiva da autonomia e da autogestão.</p>		

3 – OBJETIVOS
<p>3.1 Objetivo geral</p> <p>Desenvolver a compreensão das relações de cooperação, vista como modo de organização da produção econômica e da vida como meio de sobrevivência e resistência no campo.</p> <p>3.2 Objetivos específicos</p> <p>A capacitação em Processos Cooperativos tem por objetivo a compreensão e a aplicação dos conhecimentos básicos em relações sociais articuladas e solidárias e identificação dos programas sociais voltados à agricultura familiar. Permitindo que ao final do curso, o indivíduo seja capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentar as condições essenciais para realização de comercialização de produtos agrícolas; • Conhecer os processos e relações de cooperação dentro da comunidade local; • Entender o conceito de Associativismo; • Entender o conceito de Cooperativismo; • Desenvolver noções de legislação de proteção ao meio ambiente; • Identificar as condições para realização de comércio dos produtos agrícolas através da coparticipação; <p>Conhecer as principais Políticas Públicas voltadas ao fortalecimento da Agricultura Familiar, incluindo os mecanismos de acesso ao crédito.</p>

4 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DIA	CONTEÚDO
08/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processos cooperativos como instrumentos de desenvolvimento local; 2. Conceito e legislação sobre Associativismo; 3. Conceito e legislação sobre Cooperativismo; 4. Inovações econômicas na forma de produção e na divisão social do trabalho; 5. Inovações sociais: acesso aos bens de consumo coletivo; 6. A importância de uma boa comercialização; 7. Políticas Públicas voltadas ao Pequeno Produtor Rural; 8. Legislação ambiental aplicável às áreas rurais; 9. Preservação dos recursos naturais.

5 – METODOLOGIA DE ENSINO

O curso será ministrado através do apoio colaborativo com a Secretária de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, SEAF – MT; Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa; Cooperativa de Crédito SICRED e Faculdade EDUVALE através dos docentes do curso de Agronomia e Enfermagem de uma instituição parceira. A capacitação será realizada em formato de Dia de Campo onde será aplicado conteúdo expositivo e dialogado, utilizando equipamento multimídia Datashow, material impresso (Manual de Processos Cooperativos). Toda a capacitação será realizada dentro do Assentamento Laço de Ouro, zona rural do município de São Pedro da Cipa-MT.

6 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será diagnosticada em dois momentos:

1. Na abertura do curso, objetivando coletar informações socioeconômicas e o conhecimento prévio dos assuntos abordados;
2. Ao final do curso para identificar a satisfação dos participantes envolvidos e coletar possíveis sugestões.

7 – BIBLIOGRÁFIAS INDICADAS

CARVALHO, Maria A. Comércio agrícola e vulnerabilidade externa brasileira. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 49, t. 2, p. 55-69, 2002.

FROEHLICH, J. M. Desenvolvimento Rural: Tendência e Debates Contemporâneos. Ijuí, Unijuí, 2006.

GAIGER, L. I.(org.). Sentidos e Experiências da Economia Solidária no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Lei cooperativista – Nº 5.640 de 16/12/71. Brasília: 1971. PINHO, D. B. Gênero e desenvolvimento em cooperativas. SESCOOP/OCB,

Santo André: ESETEC Editores associados, 2000.

MONZONI M. Impacto em renda do microcrédito. São Paulo, Ed. Peirópolis. 2008. RECH, D. Cooperativas: uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

PINHO, DIVA BENEVIDES. O COOPERATIVISMO NO BRASIL: DA VERTENTE PIONEIRA À VERTENTE SOLIDÁRIA. SÃO PAULO: SARAIVA, 2004. 358 P.

SILVA, César R. L.; CARVALHO, Maria A. Concentração do comércio agrícola brasileiro. Preços Agrícolas, Piracicaba, v. 14, n. 157, p. 4-8, 1999.

THEODORO, S. H., Conflitos e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. Rio de Janeiro: Garamond. 2005.

ZAFFARON E., TAVARES, V.E. O Licenciamento Ambiental dos Produtores de Arroz Irrigado no Rio Grande do Sul, Brasil. Capturado em 23 de set. de 2000.

RESULTADOS

A pesquisa permitiu constatar que a evolução histórica da ocupação da terra em Mato Grosso contou, de forma significativa, com a criação e a implantação de projetos de colonização e regularização fundiária que, visando extinguir os vazios demográficos e integrar o Estado no processo produtivo, atraiu intensos fluxos migratórios de origem rural vindos de diversos estados brasileiros. Percebemos que os projetos de colonização do estado culminaram em acentuadas especulações de terras por parte dos latifundiários e exclusão rural do pequeno agricultor familiar que praticava a agricultura de subsistência.

Ao longo desse processo, o MST serviu de instrumento de luta e de resistência dos migrantes pela conquista de um lugar no espaço agrário. Notamos que os assentamentos rurais de reforma agrária criados em Mato Grosso permitiram assentar o pequeno trabalhador rural na terra, contudo seu objetivo consistia em pôr fim nas mobilizações do MST que se avolumavam em diversas regiões do país. Foi em meio a este cenário que o Assentamento Vila Rural Laço de Ouro foi criado.

As famílias assentadas nesta comunidade rural enfrentam dificuldades no que tange a sua reprodução socioeconômica, tendo em vista os ínfimos recursos destinados as atividades agrárias e a intensa pressão exercida pelo capitalismo agrário e as exigências dos mercados. É em meio a este contexto que a cooperação e o cooperativismo agrário têm se revelado como

uma estratégia viável para fortalecer e intensificar a comercialização dos produtos agrícolas produzidos pela Agricultura Familiar.

Através dos resultados da revisão de literatura sobre o Desenvolvimento da pequena agricultura familiar no Assentamento Vila Rural Laço de Ouro em São Pedro da Cipa – MT, foi possível desenvolver um produto (curso) que atendesse a demanda da comunidade local. Nesse sentido, deu-se início a aplicação do curso.

Aplicação do curso

Uma vez que o plano de curso e o material didático foram confeccionados, iniciou-se o planejamento e organização para aplicação do produto desenvolvido. Nesse sentido, foi organizado um dia de campo com diversas atividades. No dia 08 de outubro de 2022, em um sábado de manhã aconteceu o evento na antiga sede da fazenda Laço de Ouro.

Para divulgação do curso foi criado um banner que foi disponibilizado nos grupos da Associação e da comunidade Laço de Ouro, bem como divulgado nos *historys* das redes sociais dos parceiros que contribuíram para realização do evento.

Embora simples, qualquer evento requer gastos, e para isso contamos com o apoio de diversas entidades públicas e privadas para realização do Dia de Campo e confecção do material didático. Além da comunidade Laço de Ouro estendemos o convite aos representantes das entidades públicas como Poder Executivo, Legislativo e Secretaria de Agricultura do município.

No link a seguir, podemos ver na íntegra o material didático que foi confeccionado para auxiliar no desenvolvimento do curso e que foi transformado em um Manual de Processos Cooperativos que posteriormente foi editado e publicado como Ebook (livro digital): <https://www.periodicojs.com.br/index.php/hp/issue/view/149>

Para o desenvolvimento das atividades montamos tendas e distribuímos cadeiras no pátio da casa de uma família no assentamento. O local onde aconteceu o evento era a antiga sede da Fazenda Laço de Ouro, homônimo ao nome do Assentamento. O pesquisador, Júnior de Souza Costa, abriu o curso discutindo juntamente com o público-alvo as relações sociais que podem ser realizadas dentro da comunidade com a possibilidade de promover o desenvolvimento econômico e local do Assentamento.

Em seguida, a Prof.^a. Me. Patrícia Gomes, coordenadora do Curso de Agronomia da Faculdade Eduvale levou suas contribuições ao público presente através da elucidação de informações a respeito de formação de associações e cooperativas. E para finalizar, o Superintendente da Secretária de Agricultura Familiar, o engenheiro agrônomo Me. George Luiz de Lima, falou sobre as políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e sobre o papel da Secretaria de Agricultura Familiar - SEAF junto aos pequenos agricultores rurais.

A programação e realização do curso foram feitas de maneira simples e descontraída, visando alcançar o entendimento do público do assentamento, em sua maioria formado por pessoas simples e com pouco conhecimento a respeito do tema. Logo após o evento houve um momento de interação entre os palestrantes convidados, representantes do poder público, acadêmicos de agronomia, acadêmicos de enfermagem da faculdade Eduvale e a comunidade do assentamento Laço de Ouro em um café da manhã, em que foi possível conhecer um pouco mais das atividades de cada família e suas percepções a respeito do curso.

Ao final do evento foi realizado uma avaliação de satisfação com o público-alvo com objetivo de verificar as percepções quanto ao curso ministrado. O formulário era físico e houve o auxílio para aqueles que tinham dificuldade de leitura. Os resultados da pesquisa revelam que 71% dos assentados que participaram do curso de qualificação já são membros de associações ou cooperativas.

Contudo, 88% dos assentados revelaram que desconheciam a importância da cooperação e dos processos cooperativos para a sua organização e reprodução socioeconômica ou para o alcance do desenvolvimento rural sustentável. Após analisar os dados obtidos com a oferta do curso de qualificação em processos cooperativos, podemos concluir que o produto (Curso de Processos Cooperativos) alcançou o objetivo do estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da relevância da criação e oferta de um curso em processos cooperativos implicou na criação de um produto que fomentou o acesso de

pequenos produtores familiares às informações necessárias a construção de conhecimento acerca das possíveis relações sociais de cooperação em prol do desenvolvimento local sustentável. Para que o produto alcançasse seu objetivo, foi preciso compreender como se deu o processo de ocupação da terra no Estado de Mato Grosso e, em especial, a criação de assentamentos rurais de reforma agrária.

Pensando em contribuir com a redução das dificuldades enfrentadas pelos assentados, foi desenvolvido o “Curso de Qualificação em Processos Cooperativos” e um “Manual de Processos Cooperativos”, ambos destinados aos pequenos agricultores locais. O manual impresso foi disponibilizado aos assentados durante a realização do curso de qualificação e, em ambos, deram-se ênfase aos conceitos de associativismo e de cooperativismo, bem como as demais informações necessárias à compreensão da importância dos processos e das relações de cooperação dentro da comunidade local.

Além disso, os assentados tiveram acesso a informações que possibilitam fomentar a produção e a comercialização de produtos agrícolas e, de igual modo, ter ciência das principais políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento local sustentável. Por fim, ao término do evento os assentados responderam um questionário que permitiu analisar a aplicabilidade do produto e, principalmente, o alcance de seu objetivo, o que nos permite constatar o êxito desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F. D. **Os impactos da territorialização dos assentamentos rurais em Candiota – RS**. 2006. 77 f. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2006.
- CARTER, M. **Combatendo a desigualdade social – O MST e a reforma agrária no Brasil**. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
- CORREIA, R. A. C. **A sustentabilidade socioeconômica da pequena produção camponesa no Assentamento Chico Mendes**. 2004. 96 f. Monografia (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Rondonópolis, Rondonópolis: UFMT, 2004.

DA COSTA, P. et. al. **Erradicação da pobreza**: contribuições da Embrapa. – Brasília, DF: Embrapa, 2018.

INTERMAT - **Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso**. Site do órgão. 2016.

ODS. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. **ONU BR – NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL – ONU BR**. A Agenda 2030. 2015. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>>.

AGRADECIMENTOS

Esse trabalho foi realizado graças a cooperação de diversas instituições públicas, privadas e pessoas físicas. Nesse sentido, quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a Comunidade do Assentamento Vila Rural Laço de Ouro por nos recepcionar tão bem em seus lares durante esse período. Ademais, contamos com as seguintes parcerias: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT e Secretaria de Cultura do mesmo município; Secretária de Estado Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso (SEAF-MT), que na oportunidade recebemos a ilustre presença do Superintendente da SEAF, Sr. George Luiz de Lima, como palestrante, falando do papel da secretaria junto ao pequeno produtor rural e apresentando as políticas públicas disponíveis para a agricultura familiar. Além das instituições de educação, Faculdade de Ciências Sociais do Vale do São Lourenço–EDUVALE, através da Professora e Coordenadora do Curso de Agronomia Patrícia Gomes onde elucidou as dúvidas da comunidade através do papel social das associações frente à comunidade rural; ao IC EDUCACIONAL instituto de educação de São Pedro da Cipa-MT e por fim, a Cooperativa de Crédito SICRED de Jaciara-MT.

